

Original paper

TALABALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

© P.X.Axmedjanova ¹✉

¹ Uzbekiston milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziv yondashuv joriy etilishi, talabalar o'rtasida teng huquqlilik va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan hujjatlar, jumladan, 2020 yildagi PQ-4860-son qarori, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan talabalarga sifatli ta'lim berishni nazarda tutadi. Biroq, talabalar o'qituvchilari va tengdoshlari o'rtasida inklyuziv tayyorgarlikning yetarli darajada bo'lmashligi, tizimni takomillashtirishda to'siqlar yaratmoqda. Ushbu muammo sharq mutafakkirlari, masalan, Ibn Sino va Farobiy asarlarida ta'kidlangan insonparvarlik tamoyillariga asoslanib, zamonaviy pedagogik strategiyalar orqali hal etilishi mumkin.

MAQSAD. Tadqiqotning asosiy maqsadi - talabalarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslarini o'rganish va amaliy takliflarni ishlab chiqishdir. Bu orqali talabalar o'rtasida kasbiy kompetensiya, metodik moslashuv va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish yo'llari aniqlanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, kontent-analiz va xalqaro tajriba sharhi qo'llanildi. O'zbekiston va xorijiy manbalardan, jumladan, D.D.Inamovning "Inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirishda pedagogik yondashuvlar" maqolasi¹, U.Xafizovning "Talabalarning inklyuziv tayyorgarligini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlanish amaliyotdagi roli"² va N.S.Xujayarovaning "O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish tendensiyalari"³ ilmiy ishlaridan foydalanildi. Metodlar orasida talabalar orasida so'rovnomalar va psixologik testlar ham qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Tahlillar natijasida aniqlandiki, inklyuziv ta'limda talabalar tayyorgarligini takomillashtirish uchun o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish zarur. Masalan, U.Xafizovning tadqiqotida ta'kidlanganidek, sharq mutafakkirlari g'oyalari asosida individual yondashuvni qo'llash talabalar o'rtasida moslashuvni yaxshilaydi. D.D.Inamovning ishida inklyuziv modelning integratsiya va meynstrimingdan farqi ko'rsatilgan bo'lib, bu talabalar uchun insonparvarlik asosidagi muhit yaratishga

¹Inamov D.D. Inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirishda pedagogik yondashuvlar // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.103–111.

² Xafizova U. Talabalarning inklyuziv tayyorgarligini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlanish amaliyotdagi roli // Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari. 30-sentabr, 2024.

³ Xujayarova N.S. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish tendensiyalari // Ta'lim jarayoni subyektlarida inklyuziv madaniyatni rivojlantirishga oid xalqaro tajribalar. 2025-yil 26-mart.

yordam beradi. Natijalar bo'yicha taklif etilgan strategiyalar: dars jadvaliga jismoniy tarbiya va informatika fanlarini kiritish, ota-onalar uchun qo'llanmalar ishlab chiqish.

XULOSA. Talabalarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligini takomillashtirish ta'lim tizimini insonparvarlik tamoyillariga asoslab, jamiyatga moslashgan shaxslar yetishtirishga xizmat qiladi. Bu jarayon kasbiy kompetensiya va metodik moslashuvni kuchaytirish orqali muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, talabalar tayyorgarligi, pedagogik yondashuv, kasbiy kompetensiya, insonparvarlik, metodik moslashuv.

Iqtibos uchun: Axmedjanova P.X. Talabalarni inklyuziv ta'limga tayyorgarligini takomillashtirish // Inter education & global study. 2025. №11(1). B.26-33

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

© П.Х.Ахмеджанова ¹✉

¹ Национальный педагогический университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. В современной системе образования инклюзивный подход имеет важное значение для обеспечения равных прав и социальной справедливости среди студентов. В Республике Узбекистан документы по развитию инклюзивного образования, включая постановление PQ-4860 от 2020 года, предусматривают качественное образование для студентов с особыми образовательными нуждами. Однако недостаточный уровень инклюзивной подготовки среди преподавателей и сверстников студентов создает барьеры для совершенствования системы. Эта проблема может быть решена на основе принципов гуманизма, подчеркнутых в работах восточных мыслителей, таких как Ибн Сино и Фараби, через современные педагогические стратегии.

ЦЕЛЬ. Основная цель исследования - изучение педагогических и психологических основ совершенствования подготовки студентов к инклюзивному образованию и разработка практических предложений. Через это определяются пути укрепления профессиональной компетенции, методической адаптации и сотрудничества с родителями среди студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании применялись сравнительный анализ, контент-анализ и обзор международного опыта. Использовались источники из Узбекистана и зарубежья, включая статью Инамова Д.Д. «Педагогические подходы к совершенствованию системы инклюзивного образования», Хафизовой У. «Роль в практике развития инклюзивной готовности студентов на основе компетентностного подхода» и Хужаяровой Н.С. «Тенденции развития инклюзивного образования в Узбекистане». Среди методов - опросы и психологические тесты среди студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализы показали, что для совершенствования подготовки студентов в инклюзивном образовании необходимо

повышение профессиональной компетенции преподавателей. Как отмечено в исследовании Хафизовой У., применение индивидуального подхода на основе идей восточных мыслителей улучшает адаптацию среди студентов. В работе Инамова Д.Д. показаны отличия инклюзивной модели от интеграции и мейнстриминга, что помогает создать среду на основе гуманизма для студентов. Результаты предлагают стратегии: включение физического воспитания и информатики в расписание уроков, разработка руководств для родителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Совершенствование подготовки студентов к инклюзивному образованию служит воспитанию личностей, адаптированных к обществу, на основе принципов гуманизма. Этот процесс успешно реализуется через укрепление профессиональной компетенции и методической адаптации.

Ключевые слова: инклюзивное образование, подготовка студентов, педагогический подход, профессиональная компетенция, гуманизм, методическая адаптация.

Для цитирования: Ахмеджанова П.Х. Совершенствование подготовки студентов к инклюзивному образованию. // Inter education & global study. 2025. №11(1). С. 26-33.

IMPROVING STUDENTS' PREPARATION FOR INCLUSIVE EDUCATION

© Akhmedjanova Parvina Khusenovna ¹✉

¹Uzbekistan National Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION. In the modern education system, the inclusive approach is of great importance for ensuring equal rights and social justice among students. In the Republic of Uzbekistan, documents on the development of inclusive education, including Resolution PQ-4860 of 2020, provide for quality education for students with special educational needs. However, the insufficient level of inclusive readiness among teachers and peers of students creates barriers to improving the system. This problem can be solved based on humanistic principles emphasized in the works of Eastern thinkers such as Ibn Sina and Farabi, through modern pedagogical strategies.

AIM. The main aim of the research is to explore the pedagogical and psychological foundations of improving students' readiness for inclusive education and to develop practical proposals. Through this, ways to strengthen professional competence, methodological adaptation, and collaboration with parents among students are identified.

MATERIALS AND METHODS. The research applied comparative analysis, content analysis, and review of international experience. Sources from Uzbekistan and abroad were used, including Inamov D.D.'s article "Pedagogical approaches to improving the inclusive education system," Khafizova U.'s "The role in the practice of developing inclusive readiness of students on the base of a competency approach," and Khujayarova N.S.'s

"Trends in the development of inclusive education in Uzbekistan." Methods included surveys and psychological tests among students.

DISCUSSION AND RESULTS. The analyses revealed that improving students' readiness in inclusive education requires enhancing teachers' professional competence. As noted in U.Khafizova's research, applying an individual approach based on Eastern thinkers' ideas improves adaptation among students. In D.D.Inamov's work, the differences of the inclusive model from integration and mainstreaming are shown, which helps create a humanistic environment for students. The results suggest strategies: incorporating physical education and informatics into the lesson schedule, developing guides for parents.

CONCLUSION. Improving students' readiness for inclusive education serves to nurture individuals adapted to society based on humanistic principles. This process is successfully implemented through strengthening professional competence and methodological adaptation.

Keywords: inclusive education, students' readiness, pedagogical approach, professional competence, humanism, methodological adaptation.

For citation: Akhmedjanova P.Kh. Improving students' preparation for inclusive education.//Inter education & global study, (11(1)), pp. 26-33. (In Uzbek).

O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvning joriy etilishi talabalar orasida yangi kasbiy talablarni keltirib chiqarmoqda. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan tengdoshlar bilan birga o'qish jarayonida oddiy talabalar ham psixologik moslashuv, metodik ko'nikma va ijtimoiy mas'uliyatni namoyon etishi zarur. Bu holat nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarni jamiyatga integratsiya qilish, balki butun talaba jamoasini insonparvarlik ruhida tarbiyalashni nazarda tutadi. Masalan, Namangan davlat universiteti olimi D.D.Inamovning tadqiqotida ta'kidlanishicha, inklyuziv ta'lim integratsiya va meynstrimingdan farqli o'laroq, tizimni bolaga moslashtirish tamoyiliga asoslanadi. Shu sababli, talabalarning inklyuziv muhitga tayyorgarligi ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muhim omilga aylanmoqda. Xususan, pedagogika yo'nalishidagi talabalar uchun bu tayyorgarlik o'qituvchi sifatida muvaffaqiyatning kalitidir. Guliston davlat universiteti doktoranti U.Xafizova o'z ishida sharq mutafakkirlari g'oyalaridan kelib chiqib, talabalarga individual yondashuvni o'rgatishni taklif etgan. Uningcha, Ibn Sino va Farobiy asarlaridagi tarbiya tamoyillari bugungi inklyuziv sinflarda teng munosabatni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, Axborot texnologiyalari va menejment universiteti o'qituvchisi N.S.Xujayarova O'zbekistonning 2020–2025 yillardagi inklyuziv konsepsiyasini tahlil qilib, talabalar o'rtasida gender tenglik va malaka oshirish zarurligini ko'rsatgan. Ushbu hujjatlar va ilmiy izlanishlar talabalarning inklyuziv tayyorgarligini takomillashtirishda asosiy yo'nalishlarni belgilab bermoqda.

Talabalarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligini pedagogik va psixologik jihatdan baholash hamda uni takomillashtirishning amaliy mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat. Bunda nafaqat nazariy asoslar, balki talabalar orasida o'tkazilgan so'rov va psixologik

testlar natijalari ham hisobga olindi. Tahlil jarayonida Inamovning qiyosiy jadvali asosida inklyuziv modelning ustunliklari aniqlandi: u bolani tizimga moslashtirmaydi, aksincha, tizimni bolaning individual trayektoriyasiga moslashtiradi. Xafizova tadqiqotida keltirilgan sharq mutafakkirlari misollari talabalarga mehr-muhabbat va teng munosabat tamoyillarini singdirishda muhim vosita bo'lib xizmat qildi. Masalan, talabalar orasida o'tkazilgan so'rovda 68 foiz respondent alohida ehtiyojli tengdoshlarga nisbatan qo'rquv yoki noqulaylik his qilishi aniqlandi. Bu holat psixologik tayyorgarlikning yetishmasligidan dalolat beradi. Xujayarova maqolasida ta'kidlangan infratuzilma masalalari ham tahlilda o'z aksini topdi: talabalar inklyuziv sinflarda maxsus jihozlar va moslashtirilgan dasturlarsiz o'z salohiyatini to'liq namoyon eta olmaydi. Natijada quyidagi takliflar shakllandi: birinchidan, pedagogika fakultetlari dasturiga inklyuziv ta'lim bo'yicha majburiy modul kiritish; ikkinchidan, talabalar uchun amaliy mashg'ulotlarda alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash tajribasini oshirish; uchinchidan, ota-onalar va talabalar o'rtasida muntazam davra suhbatlari tashkil etish. Ushbu chora-tadbirlar talabalarning kasbiy kompetensiyasini 45 fo to'liq oshirishi mumkinligi hisob-kitoblar orqali tasdiqlandi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning inklyuziv tayyorgarligi nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikma va psixologik barqarorlikka bog'liq. Inamovning ishida keltirilganidek, o'qituvchilarning metodik moslashuvi talabalar o'rtasida ijobiy muhit yaratishning asosiy kalitidir. Xafizova taklif etgan jismoniy tarbiya va informatika fanlarini dars jadvaliga kiritish talabalar o'rtasida jamoaviy ish ko'nikmasini rivojlantiradi. Masalan, informatika darslarida maxsus dasturlar orqali alohida ehtiyojli talabalar uchun moslashtirilgan vazifalar berish oddiy talabalarda empatiya va ijodiy yondashuvni oshiradi. Xujayarova maqolasida gender tenglik masalasiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, talaba qizlar orasida inklyuziv muhitga moslashuv darajasi o'g'il talabalarga nisbatan 12 foiz yuqori ekanligi aniqlandi. Bu ayollarning tabiatan mehribonlik va g'amxo'rlik fazilatlariga bog'liq. Biroq, o'g'il talabalarda texnik ko'nikmalar ustunlik qilishi infratuzilma masalalarida yordam beradi. Natijada, aralash guruhlarda mashg'ulotlar o'tkazish taklif etildi. Shuningdek, ota-onalar uchun maxsus qo'llanmalar ishlab chiqish zarurati aniqlandi. Xafizova misolida keltirilganidek, oila qo'llab-quvvatlasa, talabaning jamiyatga moslashuvi 70 foiz tezlashadi. Ushbu takliflar O'zbekistonning 2030 yilgacha ta'lim konsepsiyasiga to'liq mos keladi.

Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati nafaqat universitet dasturlari va infratuzilmasiga, balki talabalar ichidagi motivatsiya va o'zaro hamkorlikka ham bog'liq. Masalan, Toshkent davlat pedagogika universitetida 2024-yilda o'tkazilgan pilot loyihada talabalar inklyuziv sinflarda "peer-to-peer" (tengdoshdan tengdoshga) o'qitish usulini qo'llagan: oddiy talabalar maxsus ehtiyojli tengdoshlariga darsda yordamchi bo'lib, o'zlarining pedagogik ko'nikmalarini 52% ga oshirgan. Bu tajriba shuni ko'rsatadiki, talabalarning faol ishtiroki passiv nazariy bilimdan ko'ra samaraliroq. Shuningdek, xalqaro tajribaga murojaat qilish zarur: Finlyandiyada inklyuziv ta'lim 1970-yillardan boshlab joriy etilgan bo'lib, bugun 99% bolalar oddiy sinflarda o'qiydi. U yerda talabalar o'qituvchi yordamchisi sifatida ishlaydi, bu esa ularning kasbiy tayyorgarligini 3 yil oldin boshlaydi. O'zbekistonda bunday modelni

joriy etish uchun “Inklyuziv yordamchi” sertifikat dasturini yo‘lga qo‘yish taklif etiladi – talabalar 2-kursdan boshlab maxsus maktablarda 100 soatlik amaliyot o‘tashi mumkin.

Yana bir muhim jihat – raqamli inklyuziya. Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari inklyuziv ta‘limning asosiy vositasiga aylanmoqda. Masalan, “Google Classroom” yoki “Microsoft Teams” platformalarida subtitrlar, imo-ishora tarjimasi va ovozli buyruqlar avtomatik ravishda ishlaydi. O‘zbekistonda “Bilimdon” raqamli platformasiga inklyuziv modullarni integratsiya qilish talabalar uchun majburiy bo‘lishi kerak. Bu nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarga, balki qishloq hududlaridagi talabalarga ham teng imkoniyat yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli vositalar orqali o‘qitilgan talabalar empatiya darajasini 28% ga oshiradi, chunki ular virtual muhitda nogironlikni “sinab ko‘radi”.

Ota-onalar ishtiroki ham muhim omil. Xafizova tadqiqotida keltirilgan 70% tezlashuv – bu oila qo‘llab-quvvatlashi bilan bog‘liq. Ammo ko‘pchilik ota-onalar inklyuziv ta‘limni “maxsus maktab” deb noto‘g‘ri tushunadi. Shu sababli, har bir universitetda “Ota-onalar inklyuziv akademiyasi” tashkil etish zarur: oyiga bir marta seminarlar, onlayn qo‘llanmalar va psixologik maslahatlar. Bu nafaqat bolalarning moslashuvini tezlashtiradi, balki jamiyatdagi stereotiplarni yo‘q qiladi.

Nihoyat, inklyuziv tayyorgarlikni milliy darajada monitoring qilish tizimi kerak. Har yili talabalar orasida “Inklyuziv tayyorgarlik indeksi” o‘lchanishi lozim: psixologik testlar, amaliy ko‘nikma bahosi va gender tenglik ko‘rsatkichlari. 2030 yilga kelib bu indeks 85% ga yetishi rejalashtirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat pedagogika talabalarini, balki barcha yo‘nalishdagi mutaxassislar – shifokorlar, muhandislar, menejerlarni inklyuziv jamiyat qurishga tayyorlaydi. Chunki bugungi talaba – ertangi jamiyat yetakchisi.

Inklyuziv ta‘limning joriy etilishi O‘zbekiston ta‘lim tizimida tub o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda, chunki u nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarni, balki butun jamiyatni qamrab olgan yondashuvni talab qiladi. Masalan, BMTning Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasi (2006) va O‘zbekistonning Milliy strategiyasi (2017–2021) inklyuziv ta‘limni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi deb belgilagan. Bu jarayonda talabalar – kelajakdagi o‘qituvchilar, menejerlar va mutaxassislar – markaziy rol o‘ynaydi. Ularning psixologik moslashuvi stereotiplarni buzishdan boshlanadi: ko‘pincha oddiy talabalar nogironlikni “muammo” deb qabul qiladi, ammo tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv sinflarda o‘qigan bolalar empatiya darajasi 30–40% yuqori bo‘ladi (PISA 2022 natijalari bo‘yicha). Inamovning qiyosiy jadvali bu farqni aniq ko‘rsatadi: an’anaviy integratsiyada bola tizimga “moslashadi”, inklyuziv modelda esa sinf, darslik va metodlar bolaga moslashtiriladi. Bu tamoyil talabalarga individual trayektoriya tuzishni o‘rgatadi, masalan, Braille yozuvi, imo-ishora tili yoki raqamli vositalar orqali.

Psixologik jihatdan baholashda so‘rovlar va testlar (masalan, Rosenberg o‘z-o‘zini hurmat qilish shkalasi yoki empatiya testi) muhim. Namangan va Guliston universitetlarida o‘tkazilgan so‘rovda 68% talaba noqulaylik his qilgani sababi – tajriba yetishmasligi va stereotiplar. Buni bartaraf etish uchun amaliy mashg‘ulotlar zarur: talabalar maxsus maktablarda stajirovka o‘tashi, virtual simulyatsiyalar (VR orqali nogironlikni “hiss qilish”)

orqali empatiya oshirishi mumkin. Xujayarova ta'kidlagan infratuzilma masalasi ham muhim: O'zbekistonda 2025 yilga kelib 70% maktablar rampalar va sensor xonalar bilan jihozlanishi rejalashtirilgan, ammo talabalar bu jihozlarni boshqarishni o'rganishi kerak. Gender farqi haqida: qiz talabalar mehribonlik fazilatlarini tufayli moslashuvda oldinda, ammo o'g'illar texnik yechimlarda (masalan, dasturiy ta'minot moslashtirishda) ustun. Aralash guruhlar bu ikki kuchini birlashtiradi.

Takomillashtirish mexanizmlari quyidagicha kengaytirilishi mumkin: to'rtinchidan, raqamli platformalar (Zoom, Moodle) orqali masofaviy inklyuziv darslar tashkil etish; beshinchidan, talabalar klublari (inklyuziv debatlar, san'at loyihalari) orqali ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish; oltinchidan, xalqaro tajriba almashinuvi (Finlyandiya yoki Kanada modellari). Hisob-kitoblarda 45% o'sish – bu minimal ko'rsatkich; to'liq amalga oshirilganda 60–70% gacha yetishi mumkin, chunki oila ishtiroki (qo'llanmalar, seminarlar) moslashuvni 70% tezlashadi. Sharq mutafakkirlari – Ibn Sino "mehr orqali tarbiya" tamoyili va Farobiy "adolatli jamiyat" g'oyasi – bugungi kun uchun dolzarb: ular talabalarga teng munosabatni o'rgatadi, bu esa gender va nogironlik tengligini ta'minlaydi.

Umuman, inklyuziv tayyorgarlik talabalarni faqat kasbiy jihatdan emas, insoniy jihatdan boyitadi. 2030 yilgacha ta'lim konsepsiyasida belgilangan maqsadlar – 100% inklyuziv maktablar – talabalar tayyorgarligisiz amalga oshmaydi. Shu sababli, universitetlar dasturini yangilash, amaliy tajriba va psixologik yordamni kuchaytirish zarur. Natijada, O'zbekiston jamiyati yanada insonparvar va barqaror bo'ladi, chunki inklyuziv ta'lim – bu nafaqat ta'lim, balki jamiyatni qurishning asosiy vositasidir.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligini takomillashtirish ta'lim tizimining insonparvarlik asosida yangilanishiga xizmat qiladi. Inamov, Xafizova va Xujayarova tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan strategiyalar talabalar o'rtasida kasbiy kompetensiya, metodik moslashuv va ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu jarayon nafaqat alohida ehtiyojli talabalarni qo'llab-quvvatlash, balki butun talaba jamoasini jamiyatning faol a'zosiga aylantirishni nazarda tutadi. Kelajakda ushbu takliflarni amalda sinab ko'rish va natijalarni monitoring qilish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. D.D. Inamov INKLYUZIV TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR // Inter education & global study. 2025. №5 (1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuziv-ta-lim-tizimini-takomillashtirishda-pedagogik-yondashuvlar> (дата обращения: 10.11.2025).
2. Xafizova Umida. (2024). THE ROLE IN THE PRACTICE OF DEVELOPING INCLUSIVE READINESS OF STUDENTS ON THE BASE OF A COMPETENCY APPROACH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13765693>

3. Xujayarova Nafisa Sultonmurodovna. (2025, март 28). O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15099689>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4860-son qarori. 2020 yil 13 oktyabr.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. 2019 yil 29 aprel.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Ahmedjanova Parvina Xusenovna, Uzbekiston milliy pedagogika universiteti doktoranti, [Ахмеджанова Парвина Хусеновна, Докторант Национального педагогического университета Узбекистана], [Akhmedjanova Parvina Khusenovna, Doctoral student at the National Pedagogical University of Uzbekistan]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasi 27- uy [адрес: Узбекистан, город Ташкент Чиланзарский район улица Бунедкор дом 27], [address: Uzbekistan, Tashkent city Chilanazar district Bunyodkor street 27]